

**NOFILOGIK TA'LIM YO'NALISHLARIDA XORIJIY TILNI O'ZLASHTIRISH
XUSUSIYATLAR**

Yagyayeva Elvina Baxtiyarovna

Farg'ona politexnika instituti, katta o'qituvchisi

Farg'ona davlat universiteti, doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907202>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada xorijiy tilni o'rganish orqali kasbiy ahamiyatga ega ixtisoslik fanlarning terminologik va kontseptual mazmuni aniqlashtiriladi, bu o'z o'rnida profil materialini yaxshiroq o'zlashtirishga va bo'lajak mutaxassislarga kasbiy zakovatini rivojlantirishga yordam berishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, jadal rivojlanishi, professional faoliyat, intellektual qobiliyatlar, nutqiy faoliyat, kommunikativ kompetentsiya, bilimlarini shakllantirish, nutq tuzilmalari.

Ayni paytda oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda o'quv jarayonini takomillashtirish zarurati mavjud. Rossiya va boshqa hamkor davlatlar bilan ta'lim sohasida hamkorligining jadal rivojlanishi, qo'shma mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish, ma'lumotlar almashinuvi yo'nalishlarini kengaytirish professional faoliyat uchun xorijiy tillarni yaxshi biladigan mutaxassislarga ehtiyojni keltirib chiqaradi. Bo'lg'usi mutaxassislarning til tayyorgarligi lingvistik va ijtimoiy-madaniy bilimlarni egallashga, shuningdek, chet tili vositalaridan foydalangan holda kommunikativ, kasbiy vazifalarni bajarishga imkon beradigan aqliy, intellektual qobiliyatlarni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. "Xorijiy til" fanining maqsadi chet tilidan o'z va chet tilidagi kasbiy muhitda foydalanishni biladigan mutaxassisni tayyorlashdan iborat. Til o'rgatish atamasi quyidagi tushunchalarni nazarda tutadi: ta'lim mazmuni va uni tashkil etish xususiyatlari, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, chet tilidagi nutqiy faoliyat, o'quvchilarning nutqiy faoliyati motivatsiyasi, kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish.

N.D. Galskova ta'lim mazmuni va uni tashkil etish indikativ asosni tashkil etuvchi zarur ma'lumotlarni (o'ziga xos lug'at, til va nutq klishe'lari, ulardan foydalanish qoidalari, grammatik

material) aks ettiradi, deb ta'kidlaydi. O'qitishning birinchi bosqichida talabalar zarur til bilimlarini shakllantirish uchun asos bo'lgan kirish-tuzatish kursini o'zlashtiradilar. Oliy o'quv yurtida "Xorijiy til" fanidan kirish imtihonlari mavjud bo'lib, bu o'z navbatida esa turli darajadagi til tayyorgarligiga ega talabalari uchun o'zgaruvchan o'quv jarayonini qurish zarurligiga olib keladi. Shu munosabat bilan, til guruhlarini to'ldirishda turli darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lgan kursantlarni qismlarga ajratish kerak. Xorijiy tilni o'qitishning asosiy kursi talabalarning til kasbiy tayyorgarligining ikkinchi bosqichidir. Ushbu bosqich ikki qismdan iborat. Kursning birinchi qismida tez-tez ishlatiladigan lug'at, umumiy qabul qilingan grammatik va nutq tuzilmalari klishe shaklida taqdim etiladi. Ikkinchi bosqichda o'quv materialining muhim qismini kasbiy yo'naltirilgan lug'at egallaydi. Og'zaki nutq ko'nikmalarini monolog va dialogik shaklda shakllantirish nutq, til mashqlari, savollarga javob berish, qayta hikoya qilish, mini dialoglar va mini monologlar tuzish orqali amalga oshiriladi. Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda xorijiy tilni o'rgatishda rolli o'yinlar, ishbilarmonlik vaziyatlari, an'anaviy va innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini faollashtirishga yordam beradi. Sinf dan tashqari o'qish xorijiy til kursining majburiy qismidir. Ushbu mashg'ulotning maqsadi chet el matni bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini egallash, kerakli ma'lumotlarni ajratib o'qish ko'nikmalarini oshirish, so'z boyligini kengaytirish va o'rganilgan grammatik tuzilmalarni mustahkamlashdir.

Ta'lim sifatini oshirishda o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lgan, olingan bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash va takomillashtirishga qaratilgan mustaqil ishi muhim o'rin tutadi. Xorijiy tillarni o'qitishda talabaga yo'naltirilgan yondashuv kursantlarning qobiliyatlari, ularning til o'rganish darajasi va qiziqishlarini hisobga olish imkonini beruvchi yangi axborot texnologiyalari, internet resurslari yordamida amalga oshiriladi. Chet tilidagi o'quv jarayonida kursantlarning individual xususiyatlarini hisobga olish vositalari turli didaktik maqsadlarga mo'ljallangan materiallar, eslatmalar, sxemalar bo'lib, bu talabalarga tabaqalashtirilgan yondashuvga imkon beradi. Talabalarning til tayyorgarligining yana bir tarkibiy qismi chet tilidagi nutq faoliyatini rivojlantirish bo'lib, u nutq faoliyatini shakllantirish jarayonini o'z ichiga oladi, bu jarayonda nutq harakatlarini rivojlantirish kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishga olib keladi, bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini oshiradi. P.I. Obratsova va O.Yu. Ivanovanning fikriga

ko'ra, kommunikativ kompetentsiya bu atamani lingvistik vositalarni ijtimoiy xulq-atvor normalari va bayonotning kommunikativ maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda kommunikativ aloqa shartlari va vazifalari bilan bog'lash qobiliyati sifatida tushunishga imkon beradi. Yosh mutaxassis bugungi kunda xalqaro loyihalarda, qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etishi, chet ellik hamkasblari bilan rasmiy yozishmalar olib borishi uchun chet tilida professional nutq faoliyatini amalga oshira olishi kerak. Fan va texnika sohasidagi zamonaviy yutuqlar bilan tanishish uchun chet tilini bilish ham zarur. Universitetda ta'lim hayotning barcha jabhalarini va kursantlarning o'quv jarayonini qat'iy tartibga solish bilan ajralib turadi. Bunday vaziyatda xorijiy til o'qituvchisining vazifasi talabalarni qiziqtirish, amaliy mashg'ulotlarda va sinfdan tashqari mustaqil mashg'ulotlar jarayonida har bir talabaning bilim va ijodiy faoliyatini amalga oshirish uchun sharoit yaratishdir. Agar kursantlarning ta'lim motivatsiyasi bo'lsa, yuqoridagi shartlar tashkil etilishi mumkin. E.F. Zeev, A.M. Pavlova, A.M. Symanyuk o'quvchilarning motivatsion sohasiga ta'sir qiluvchi quyidagi qoidalarni ajratib turadi – xorijiy tilni o'qitishni profillash; - informatsion, dolzarb, zamonaviy o'quv materiallari mavjudligi; - sinfdan tashqari ishlarning turli shakllaridan foydalanish: talabalarning ilmiy konferentsiyalari, xorijiy til bo'yicha tanlov va olimpiadalar, ilmiy seminarlar. Oliy o'quv yurti talabalariga xorijiy tilni o'rgatishda ushbu xususiyatlarni hisobga olish talabalarning ijobiy motivatsiyasini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, shuningdek, nolingvistik universitetda chet tili fanining mavqeini oshirishga imkon beradi. Oliy o'quv yurtlarida xorijiy tildan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: - "Xorijiy til" va "Xorijiy ixtisoslik til" fanlarini o'tish jarayonida kasbiy yo'naltirilgan o'quv va original matnlar, audio va vizual materiallardan foydalanish. ; - ixtisoslik lug'atni o'rganish; - sinfda ixtisoslik soha mutaxassislari faoliyati uchun xos bo'lgan o'quv nutqiy vaziyatlarni yaratish. Turli oliy o'quv yurtida xorijiy tilni o'qitish metodikasi o'qish, gapirish, yozish va tinglashning turli bosqichlarida o'qish, gapirish, yozish va tinglashning optimal nisbati va ularning o'zaro bog'liqligini, kasbiy yo'naltirilgan tayyorgarlikni va ma'lum bir algoritmni nazarda tutadigan o'qitishni individuallashtirishni hisobga olgan holda tuzilishi kerak. chet tili tizimida til ko'nikma va malakalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish uchun.ta'lim.

Universitetda o'qish uchun xorijiy til zarur, chunki amaliy mashg'ulotlarda va mustaqil

darsdan tashqari ishlar jarayonida talabalar birgalikda ijod qilish va faol muloqot qilish faoliyati bilan shug'ullanadi. Xorijiy tilni o'rganish orqali kasbiy ahamiyatga ega ixtisoslik fanlarning terminologik va kontseptual mazmuni aniqlashtiriladi, bu profil materialini yaxshiroq o'zlashtirishga va bo'lajak mutaxasislarga kasbiy zakovatini rivojlantirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. (Blanton, Wood & Taylor, Exley, National Council on Teacher Quality, 2006);
2. Anthony, L., "Defining English for specific purposes and the role of the ESP practitioner", 1997;
3. H. Widowson "Expolaration in Applied Linguiistics", Oxford Univrsiy Press, 1979;
4. M. Bates, T. Dudely-Evans, Longman;
5. M. Bates "Nucleus General Science", T. Dudely-Evans !976;
6. John Munby "Communivative Syllabus Design";
7. Robinson M., "English for specific purposes", Cambridge University Press, 1987;
8. J. Jalolov "Chet tilini o"qitish metodikasi", „0 'QITUVCHI" T – 2012;
9. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – T. 163.
10. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
11. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
12. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
13. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
14. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТИТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной

- науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
15. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
 16. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
 17. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
 18. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
 19. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
 20. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //" Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.\
 21. Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.
 22. Rakhimov I. A. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Современные проблемы и перспективные направления развития науки. – 2021. – С. 9-17.
 23. Рахимов И. А. ИНСТИТУТ МАХАЛЛИ КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ //Science Time. – 2022. – №. 1 (97). – С. 30-33.
 24. Камилов А. АХБОРОТЛАР ЁРДАМИДА ТУРИСТИК ОҚИМНИ ВА ТУРМАҲСУЛОТЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШНИ БОШҚАРИШ //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 115-119.
 25. Abdullayevich K. A. The Activities of the People's Commissaries of People's Commissions of Nations in the Establishment of National Relations in the MSSR in the 1920s //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 19-28.